

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎТ: 632.7.78.038

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ОҚ ЖЎХОРИ *SORGHUM BICOLOR* (L.)
MOENCH КАРАНТИН ЗАРАРЛИ ОРГАНИЗМЛАРИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ

Шамуратова Нагима Генжемуратовна к.х.ф.д., профессор
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
«Ўсимликларни ҳимоя қилиш ва карантини» кафедра мудири
e-mail: nagima72@mail.ru

Шамуратова Насима Генжемуратовна
Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти Қорақалпоғистон
республикаси филиали “Қишлоқ хўжалик экинларининг зарарли организмлари
ва дала таҳлиллари лабораторияси” мудири к.х.ф.д., катта илмий ходим
e-mail: nasima1979@gmail.com

Уббиниязов Дарябай Даўлетназарович
Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон республикаси филиали директори

Аннотация: Ушбу мақолада Орол денгизи қуриши оқибатида глобал иқлим ўзгариши Ўзбекистон мамлакатининг жанубий ва шимолий ҳудудларида жуда катта экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Биринчи навбатда ҳаво ҳароратининг ҳамда сувнинг этишмаслиги сабабли тупроқнинг шўрланиши минтақанинг муаммолари бўлиб, жумладан чорвачилик ва паррандачиликнинг асосий озиқаси бўлган оқ жўхори кўплаб тўйимлилиги ва оқсилга бойлиги билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: оқ жўхори, озиқ-овқат, зарарли организм, ривожланиши, поя, тухум, тарқалиши.

Аннотация: В этой статье из-за высыхания Аральского моря глобальные изменения климата вызывают огромные экологические проблемы в южных и северных регионах Узбекистана. Проблемой региона, в первую очередь, является засоление почвы из-за недостатка температуры воздуха и воды, в том числе сорго белое, являющееся основным кормом для скота и птицы, отличается высокой питательной ценностью и содержанием белка.

Ключевые слова: белая кукуруза, еда, вредитель, развитие, стебель, яйцо, распространение.

Abstract: In this article due to the drying up of the Aral Sea, global climate change is causing huge environmental problems in the southern and northern regions of Uzbekistan. The problem of the region is primarily soil salinization due to lack of air and water temperature, including white sorghum, which is the main feed for livestock and poultry, has a high nutritional value and protein content.

Key words: белая кукуруза, пицца, вредный организм, развитие, стебель, яйцо, распределение.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5853-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Янги Ўзбекистон стратегияси” да кўрсатилишича озиқ-овқат ҳавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлаш ҳамда аҳолининг барча қатламлари соғлом ва фаол ҳаёт кечириши учун табиий, молиявий ва моддий ресурслардан фойдаланишнинг самарали иқтисодий ва экологик бошқарув тизимларини жорий қилиш иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш, қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш ҳамда озиқ-овқат муаммоларини ҳал этишга қаратилган.

Орол денгизи куриши оқибатида глобал иқлим ўзгариши, Ўзбекистон мамлакатининг жанубий ва шимолий худудларида жуда катта экологик муаммоларни келтириб чиқармоқда. Биринчи навбатда ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши ҳамда сувнинг етишмаслиги сабабли тупроқнинг шўрланиши минтақанинг муаммолари бўлиб, жумладан чорвачилик ва паррандачиликнинг асосий озиқаси бўлган оқ жўхори кўплаб тўйимлилиги ва оқсилга бойлиги билан ажралиб туради. Маълумки, Қорақалпоғистон фермер хўжаликларнинг айтишларича, жўхори экини қимматбаҳо ем-хашак ва дони учун ҳам экилади. Дунё бўйича дон етиштиришда маккажўхори бўғдой, шоли ва арпадан кейинги ўринда турадиган оқ жўхорининг бир қанча навлари етиштирилиб, жуда катта ҳажмда дон, силос ва яшил озуқа сифатида оқ жўхори самаралироқ ҳамда унумдорроқ нав бўлиб ҳисобланади.

Sorghum bicolor L. Moench, дунёдаги энг катта муҳим дон экинларидан оқ жўхори поясини Европада, Ғарбий ва Марказий Осиёда, Шимолий Африкада кўп қисмида у йилига бир авлод бериб, Шимолий Кавказда – иккита авлод ривожланган бўлса, Ўрта Осиё ва Закавказья давлатларида – уч авлод бериб

ривожланган. Африка ва Осиёда *Sorghicola* туфайли йўқотишлар Шарма ва бошқ. (1993), тадқиқотлар эса Хитойда Хитойда Н. Armigera дан 50-70% йўқотишларни кўрсатади (Гуо ва бошқ., 2011). Бир нечта адабиётларнинг таҳлилларида кўра, иқлим ўзгариши янги зараркундаларнинг пайдо бўлишига ёрдам бериши ёки уларнинг географик тарқалишини бузилиши мумкинлигини кўрсатиб ўтилган (Skendzie ва бошқ., 2021; Bjorkman ва бошқ., 2015; Kaguraiah & Sujayanad, 2012). Инвазив турлар маҳаллий турларга қараганда юқори ҳосилдорлик ва кўплиги туфайли иқлим ўзгаришида содир бўлиши мумкин [2, 3]. Ҳароратнинг ўзгариши экотизим барқарорлигини ўзгартиради ва ҳарорат кўтарилганда поливолтин учун авлод даврларини сақлаб қолади [4].

Оқ жўхори пояси (лотинча номи. *Pyrausta nubilalis* Mb.) — куя оиласига мансуб бўлиб, бошоқдошлар оиласига мансуб бир йиллик ўсимлик турларига, шу жумладан буй оқ жўхори, Тошкент оқ жўхори ва тарик кабиларга зарар етказувчи куя ҳисобланади. Оқ жўхори пояси ўсимликларнинг пояси ва баргларига тухум кўядиган капалакларнинг оммавий кўпайиши натижасида пайдо бўлади. Бунга сабаб бўлган омиллар орасида юқори ҳарорат ва намлик, кўплаб озиқ-овқат ўсимликларининг мавжудлиги ва табиий кушандаларининг йўқлиги киради.

Оқ жўхори пояси 47 оилага мансуб 250 дан ортиқ ўсимлик турига зарар етказади. Оқ жўхори, тарик ва хмель унга айниқса сезгирлиги кучли. Бундан ташқари, қалампир, жўхори, соя, пахта ва бошқа экинларга ҳам ҳужум қилиши мумкин. Қанотларининг кенглиги 23-32 мм. Капалаклар 5-20 кун яшайди ва ўсимликлар устига 200-700 та тухум кўяди. Қуртлар 20-45 кун ичида ривожланади, ўсимлик пояси ва доналари билан озиқланиб зарар етказади [2, 5].

а-Қорақалпоқ шароитида экиладиган бүй оқ жўхорининг кўриниши

б-Тошкент оқ жўхорининг кўриниши

в-оқ жўхори экилган дала майдони

г-оқ жўхори поя ва баргининг зарарланиши

1-расм. а) Қорақалпоқ шароитида экиладиган бүй оқ жўхорининг кўриниши
б) Тошкент оқ жўхорининг кўриниши в) оқ жўхори экилган дала майдони;
г) оқ жўхори поя ва баргининг зарарланиши.

Ушбу расмда Қорақалпоғистон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтига қарашли Нукус тумани «Сувчилар мактаби» дала тажриба майдонидаги оқ жўхори экилган далаларида оқ жўхори поясини зарарлаётган куртлар ўсимлик барг ва пояларини илма тешик кемириб зарарлаб, қолдиқлари ичида қишлаб қолиб стадиялик босқичини 10-25 кун давом этган. Оқ жўхори ўсимлик поясининг зарарланиши ва қулоқларида тешикчалар, йўлаклар ҳосил қилиб, курт

ахлатининг шаклланиши, пояларнинг буришиши, ҳосилдорлик ва дон сифатининг пасайиши шаклида намоён бўлди.

Агротехник усулларга экинларни экиш ва йиғиб олиш муддатларига риоя қилиш, ўсимлик қолдиқларини йўқ қилиш, алмашлаб экиш. Биологик усуллар қуя табиий душманларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Оқ жўхори поясининг новдаси билан курашиш учун агротехник, биологик ва кимёвий усуллар қўлланилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Hellmann, JJ; Byers, JE; Bierwagen, BG; Dukes, JS Пять потенциальных последствий изменения климата для инвазивных видов. *Conserv. Biol.* 2008, 22, 534–543. [[Google Scholar](#)]

2. Нельсон, Вашингтон; Бьорнстад, Онтарио; Яманака, Т. Повторяющиеся вспышки численности насекомых, вызванные изменениями стабильности системы, вызванными температурой. *Science* 2013, 341, 796–799. [[Google Scholar](#)]

3. Lee, G., Seo, B. Y., Lee, J., Kim, H., Song, J. H. and Lee, W. (2020). First report of the fall armyworm, *Spodoptera frugiperda* (Smith, 1797) (Lepidoptera, Noctuidae), a new migratory pest in Korea. *Korean Journal of Applied Entomology*, 59:73-78.

4. Sharanabasappa, Kalleshwaraswamy, C.M., Maruthi, M.S. and Pavithra. H.B. (2018). Biology of invasive fall army worm *Spodoptera frugiperda* (Smith, J.E.) (Lepidoptera: Noctuidae) on maize. *Indian Journal of Entomology*, 80: 540-543.

5. Parker, JD; Torchin, ME; Hufbauer, RA; Lemoine, NP; Alba, C.; Blumenthal, DM; Bossdorf, O.; Byers, JE; Dunn, AM; Heckman, RW; и др. Лучше ли себя чувствуют инвазивные виды в новых ареалах обитания? *Ecology* 2013, 94 , 985–994. [[Google Scholar](#)]

6. Trisyono, Y.A., Suputa, Aryuwandari, V.E.B., Hartaman, M. and Jumari (2019). Occurrence of heavy infestation by the fall armyworm *Spodoptera frugiperda*, a new alien invasive pest, in corn in Lampung Indonesia. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 23:156-160.